

**ORGANIK KIMYOGA OID TAJRIBALARNI O'RGANISH METODIKASINI
TAKOMILLASHTIRISHDA ILMIY TADQIQOT METODIDAN
FOYDALANISH**

Erimbatova Dilnoza Nurulla qizi

Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahri
Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti
Kimyo-texnologiya fakulteti Kimyo yo'nalishi
4-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7107196>

Annotatsiya: Ushbu maqolada D.I.Mendeleev va A.L.Lavuaze va J.Daltonlarning kimyoviy tajriba bajarish haqidagi fikrlari keltirilgan. Organik kimyoga oid tajribalarni o'rganishni takomillashtirishda o'qitishning illustrativ, evristik va muammoli metodidan foydalanish tahlil etilgan. Shuningdek, pedagogik texnologiyalar ularning tadbiiq qilish o'quv loyihasi va axborot kommunikatsion texnologiyalarni qo'llash masalasi yoritilgan. Organik kimyoga oid tajribalarni o'rganishning didaktik modeli izohlangan.

Kalit so'zlar: organik kimyo, tajriba, AKT, ilmiy tadqiqot, qisman izlanuvchanlik, fanlararo integratsiya.

Аннотация: В статье представлены взгляды Д. И. Менделеева, А. Л. Лавуазье и Дж. Дальтона на химические эксперименты. Анализируется использование иллюстративных, эвристических и проблемных методов обучения для улучшения изучения экспериментов в органической химии. Также освещается проект педагогических технологий и их применения, а также использования информационных и коммуникационных технологий. Объясняется дидактическая модель изучения экспериментов по органической химии.

Ключевые слова: органическая химия, эксперимент, ИКТ, научные исследования, частичная исследовательская деятельность, междисциплинарная интеграция.

Annotatsiya: This article discusses D.I.Mendeleev and A.L.Lavoisier and J.Dalton's views on the execution of the experiment. The use of illustrative, heuristic and problem-based teaching methods in improving the study of experiments in organic chemistry have been analyzed. Thus, pedagogical technologies cover the issue of the use of educational projects and information and communication technologies in their implementation. The didactic model of studying experiments in organic chemistry is explained.

Keywords: organic chemistry, experiment, ICT, scientific research, partial research activity, interdisciplinary integration.

O'zbekistonda bozor iqtisodiyoti talablariga javob beradigan islohotlarni amalga oshirish sharoitida zamon talablariga javob beradigan kadrlar tayyorlashga jiddiy e'tibor qaratish lozim. Kadrlar tayyorlashning boshqa shakllarini emas, balki ta'limning maqsad va vazifalarini ham belgilaydigan tizimni butunlay qayta ko'rib chiqish zarur. Fan bo'yicha sillabuslar tayyorlash, mustaqil ta'lim uchun yo'riqnomalar ishlab chiqish va bunda talabaning ijodiy faoliyatini hayotiylik, ilmiylik prinsplariga asosan yondoshuv muhim hisoblanadi. Nazariy bilimlarni egallab amalda qo'llay olish kompetensiyasiga ega bo'lgan kadrlarni yetishtirish vazifasi belgilandi. Organik kimyo fanini o'rganishda tajribalarning o'rni beqiyosdir. Tajribalarni o'rganish va uni zamon talablari asosida takomillashtirish bo'yicha bir qator ishlar olib borilmoqda. Ilmiy, texnik, metodik, dizayn nuqtai nazardan takomillashtirilib o'qitish jarayoniga tadbqiq etilib kelinmoqda.

D.I.Mendeleyev inson hayotida amaliy ahamiyatga ega bo'lgan moddalarni o'rganishning eng muhim omili deb nazariyani amaliyot bilan uyg'unlashtirishda kimyo o'qitish metodlariga, didaktik printsiplarga va zamonaviy didaktik konsepsiyaga mos kelishi kerak deb belgilaydi.

Tajribalar bajarish haqida olimlarning fikrlarini ko'rib chiqsak:

A.Lavuazyening fan va bilish jarayoni haqidagi qarashlari uning kimyo fanini o'qitishdagi didaktik tamoyillarini belgilab berdi:

- "tajriba kuzatuvlaridan kelib chiqish; xulosalar chiqarishdan oldin faktlarni to'plash; umumlashtirmay, yakka tartib bilan boshlang;

tajriba va kuzatuvlardan kelib chiqmaydigan xulosalar chiqarmaslik;

yangi boshlovchilar uchun ular bilan tanishishni osonlashtiradigan tartibda kimyoviy faktlar va haqiqatlarni bir-biriga ulash;

kuzatuv va tajriba orqali faktlarni to'plash, faktlarga asoslangan umumlashtirish, xulosalar, xulosalarni atamalar va iboralar bilan mustahkamlash, o'quvchilar nutqini rivojlantirish, qayta ishlab chiqish, rivojlangan nutq asosida moddalar va ularning jarayonlari haqidagi g'oyalarni (ular yo'qligida) darslikda ishonchli va ravshan tarzda ko'rsatilgan".

Daltonning fikricha, fanning asosini tajriba orqali olingan faktlar tashkil qiladi. Lavuazedan farqli o'laroq, olim faktlar nazariya bilan yoritilganidagina ma'no va kognitiv ahamiyatga ega bo'ladi, deb hisoblardi. Faktlar o'rtasida aloqa o'rnatgan nazariya ularni birlashtiradi va yangi faktlarni oldindan ko'rishga imkon beradi. Umumiy g'oyalar bilan bog'langan faktlar xotiraga osongina joylashadi va ilmiy tizimning muhim bo'g'inlariga aylanadi. Tajribalarni bajarishda ilmiy tadqiqot metodidan foydalanish talabalarda izchillik, tartiblilik,

tizimlilik, kuzatuvchanlikni oshishiga olib keladi. Qisman izlanuvchanlik-evristik metod talabalarni muammolarni mustaqil hal qilishga yaqinlashtirish uchun ularga avvalo yechimning ayrim bosqichlarini bajarishni o'rgatish, ularda asta-sekin ko'nikma hosil qilish zarur. Bunda pedagogik texnologiyalardan Nima uchun? sxemasi, Qanday?, Venn diagrammasi grafik organayzerlari, Taqqoslash jadvalidan foydalanish taklif etiladi va bu talabalarni faollashtirishga olib keladi. Tadqiqot metodining birinchi variantida o'quvchilarga ko'rsatilgan rasmga va so'zlab berilgan mazmunga savollar tuzishni tavsiya etish orqali muammolarni ko'ra olish, aytilgan faktlardan xulosa chiqarish o'rgatiladi. Mazkur metodning ikkinchi varianti murakkab masalani tushunilishi oson va har qaysisi asosiy masalani yechishga yaqinlashishni yengillashtiradigan kichik masalalarga ajratishdan iboratdir. O'zaro bog'liq savollardan tashkil topadigan evristik suhbatni tuzish tadqiqot metodining uchinchi varianti bo'lib, mazkur savollarning har biri muammoni hal qilish yo'lidagi qadam hisoblanadi va ko'plari talabalardan faqat o'z bilimlaridan foydalanishni emas, balkim izlanishlarni amalga oshirishni ham talab qiladi. Tekshirish metodida o'quvchilardan maksimum mustaqil ishlash talab etiladi. Taklif qilinayotgan usul talabalarning organik kimyodan nazariy ma'lumotlarini qabul qilishdagi va ularni qayta ishlab tushunish, analiz, qo'llash orqali bilimlarini rivojlantirishga olib keladi. Tajribalar bajarish orqali qayta tekshirish, olingan natijani baholash va yana qanday usullar mavjudligi haqida talabalarda gipotezalar shakllanishi mumkin o'z qobiliyatini erishgan yutuqlarini baholash orqali fanni oson tushunishga erishadi. Har bir mavzuni hayot bilan bog'lash orqali uning ahamiyati yanada oydinlashtiriladi. Maqsadga erishishda rag'bat hissini uyg'otadi.

1 - tajriba. Etil spirti asosida etilen olish

Reaktiv va materiallar: etil spirti, sulbfat kislota, bromli suv, $KMnO_4$, kerosin, qaynatar, probirka tutgich, kimyoviy shtativ, gaz gorelkasi yoki spirtovka.

Etilen hosil qilishda metan olish asbobidan foydalaniladi. Gaz chiqarish nayi o'rnatilgan probirkada 2 ml etil spirti va 6 ml konsentrlangan sulfat kislotani ehtiyotlik bilan aralashtiring va suyuqlik qaynaganda sachramasligi uchun unga ozroq qum (yoki qaynatar) soling, probirkani shtativga og'zi tomoni yuqoriroq holatda mahkamlang, to'rtta probirka olib, ulardan biriga 2 ml suv, ikkinchisiga 2 ml bromli suv, uchinchisiga 2 ml $KMnO_4$ ning ishqordagi eritmasidan, to'rtinchisiga $KMnO_4$ (2 tomchi kons. H_2SO_4 qo'shilgan) eritmasidan soling. Aralashma solingan probirkaga gaz chiqarish nayi o'rnatilgan probirkani mahkamlab uni asta-sekin gaz gorelkasi yoki spirtovka alangasida qizdiring. Aralashma qizdirilganda etilen ajraladi[6]. Reaksiya 2 bosqichda boradi. Birinchi

bosqichda etilsulfat kislota hosil bo'ladi: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-OH} + \text{HOSO}_2\text{OH} \rightarrow \text{CH}_3\text{-CH}_2\text{OSO}_2\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$

Ikkinchi bosqichda, 170°C gacha qizdirilganda etilsulfatkislotasi etilenni hosil qilib parchalanadi: $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{OSO}_2\text{OH} \rightarrow \text{CH}_2 = \text{CH}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4$

2 - tajriba. Etilenga bromning birikishi

Reaktiv va materiallar: etilen, bromli suv, gaz o'tkazgich nay. Hosil qilinayotgan etilen gazi gaz o'tkazgich nayi orqali bromli suvga yuboriladi, bromli suv rangsizlanadi, chunki etilen qo'sh bog'i hisobiga birikib, etilen dibromid hosil qiladi. Reaksiya tenglamasini yozing. Talabalarni faol bilish jarayoniga undash tafakkurida ilmiy-tadqiqot uslubini shakllantirish talabalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish ijodiy fikrni rivojlantirish muammolarni yechimini topish malaka va ko'nikmalarini shakllantirish. O'qituvchi tomonidan muammo yaratiladi, talaba tomonidan mustaqil ravishda muammoning yechimi topiladi. Talabadan vaziyatni eslash va notipik masalani yechish talab etilsa, bu evristik tipdagi faoliyat hisoblanadi. Talabalar aqliy faoliyatining muhim bosqichi: -muammoni yechish usulini o'ylab topish, gipoteza qo'yish va gipotezani asoslashdan iborat. Organik kimyoda muammoli ta'limning maqsadi, dars o'tish jarayonida muammoli vaziyatlar hosil qilishni izlanuvchan va tadqiqot ishlari o'tkazish ham muammoli vaziyat hisoblanadi va ularni yechish usullari, muammoli ta'lim texnologiyasining talabalarga organik kimyo fanining to'yinmagan uglevodorodlar mavzusidan kelib chiqqan turli muammoli vaziyatlarning yechimini to'g'ri topishlariga o'rgatishga hos fikrlar, ularda muammoni yechishning ba'zi usullari bilan tanishtirish va muammoni yechishga mos uslublarni to'g'ri tanlashga o'rgatishga bag'ishlangan. Talaba bunda quyidagi operatsiyalarni bajaradi: to'yinmagan uglevodorodlarda qo'shbog'ning mavjudligini isbotlashda bromli suvdan foydalanib tajriba olib borishadi. Shundan so'ng, o'qituvchi talabalarga agar buning o'rniga yodli suvdan foydalanilsa qanday o'zgarishlar sodir bo'ladi? -deb savol qo'yadi.

O'quv loyiha ishi Yodniy ioni asosan yod atomining yod atomiga hujumi natijasida ochiladi va shuning uchun boshlang'ich reagentlar va yod ioni o'rtasidagi muvozanat chapga siljiydi. Adabiyotlardan to'yinmagan uglevodorodlarga galogenlarning birikishi haqida laboratoriya tajribasi metodikasini yozib o'qib kelish jihozlarni yig'ish va tajriba o'tkazish.

Mavzu: Etilenga yodning birikishi.

Reaktiv va materiallar: etilen, yodli suv, gaz o'tkazgich nay, probirka, tomizgich, stakanlar.

1-tajribada hosil qilinayotgan etilen gazi gaz o'tkazgich nayi orqali yodli suvga yuboriladi, yodli suv rangsizlanadi, chunki etilen qo'sh bo'i hisobig a birikib, etilen yodid hosil qiladi. Reaksiya tenglamasini yozing.

Bu tajribani bajarish va kuzatilgan hodisalar yuzasidan ilmiy dalillash orqali galogenlar-yod va bromning xossalarini Venn diagrammasi grafik organayzeri yordamida solishtirish, uning inson salomatligiga ta'siri haqidagi mushohadalarni qiyosiy tahlil qilish bunda ilmiy faktlardan keltirish, tajribadan olingan hulosalarni taqdimotini qilish va kichik guruhlarda bahs munozara usulida avzallik va kamchiliklarni muhokamasinisini o'tkazish.

Taqqoslash, tahlil qilish va uning dars jarayoni samaradorligini oshirishga imkon beruvchi tavsiyalar keltirilgan. Yod va bromning xossalarini ishlatilishi olinishi va qo'llanilishi haqida "Taqqoslash jadvali" asosida quyidagi savollarga javob bering va topshiriqlarni bajaring.

Shunday qilib, muammoli o'qitishning vazifasi talabalar tomonidan bilimlar tizimi va aqliy hamda amaliy faoliyatlari usullarini samarali o'zlashtirishga hamkorlik qilish, ularda yangi vaziyatda olingan bilimlarni ijodiy qo'llash malakasini hosil qilish, bilish mustaqilligi o'quv va tarbiya muammolarini hal qilishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son 2019 yil 8 oktyabr.
2. Мария С.Пак/Теория и методика обучения химии/ учебник для вузов Санкт-Петербург Издательство РГПУ им. А. И. Герцена 2015у.
3. Saydaxmetova Sh.R. Organik kimyoga oid tajribalarni o'rganish metodikasini takomillashtirish. Proceedings of Global Technovation- An International Multidisciplinary Conference Hosted from Samsun, Turkey. <https://conferencepublication.com> October 31st , 2020. 97-100 p.
4. Sh.R.Saydaxmetova, A.G'.Maxsumov. "Organik kimyo". O'quv qo'llanma. "Ilm ziyo zakovat" -Toshkent: 2020-y.280 Bet. ISBN 978-9943-6034-1-7.
5. <https://hozir.org/pedagogik-texnologiya-turlari-va-innovatsion-texnologiya.html>